

استبيان لكفاءة الطاقة

يعد الاستبيان التالي مرحلة حاسمة في هذه الدراسة والتي تهدف كهدف رئيسي إلى تطوير أداة متكاملة للضعف تعالج مخاطر الفيضانات ومخاطر الزلازل ومخاطر الانهيارات الأرضية وبناء كفاءة استخدام الطاقة. يجب أن تكون هذه الأداة قادرة على الإشارة إلى مدى الضعف العام للمبنى، بغرض إدارة التدخلات بشكل أكثر فعالية.

المنهجية المطورة التي يمكن أن تكون صالحة لـ

- تصنيف المباني السكنية الموجودة في الجزائر، وخاصة بمنطقة وادي أبيض الوادي؛
- المباني ذات الميزات المشابهة لتلك الموجودة في الجزائر والموجودة في مناطق العالم المعرضة لمخاطر الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث يلزم تنفيذ تدخلات مستهدفة لكفاءة الطاقة.

لغرض هذا التقييم، سيتم أولاً تقييم نقاط الضعف الفردية (في الرسم البياني أدناه V_E و V_L و V_F و V_S المسماة) في المرحلة الأولية من الدراسة، واستناداً إلى الأدبيات ذات الصلة، تم تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نقاط الضعف الفردية تجاه مخاطر الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية وكفاءة الطاقة. ومن ثم، تم تجميع هذه العوامل بخبرة في فئات

من خلال هذا الاستبيان، نطلب منكم، كخبراء، إعطاء وزن لعوامل وفئات الضعف الفردية التي تمثل أهمية العامل أو الفئة في تحديد مدى الضعف الإجمالي للمبنى. وللتوضيح، يلخص الرسم البياني أدناه الخطوات المحددة لتقييم الضعف الفردي.

المرحلة 1	الضعف الزلزالي (V_S)	قابلية الفيضانات (V_F)	قابلية الانهيار الأرضي (V_L)	كفاءة الطاقة (V_E)
1 المرحلة تعريف العوامل	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 1: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م
2 المرحلة تعريف الفئات	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة 2: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م
3 المرحلة عوامل الوزن والفئات	•	•	•	•
4 المرحلة حساب الضعف الفردي	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م	• الفئة ن: العامل 1، العامل 2، ...، العامل م

بمجرد تحديد أوزان كل فئة وعامل، سيتم الحصول على وزن العامل الفردي من خلال حاصل ضرب وزن الفئة ووزن العامل ضمن تلك الفئة.

على وجه الخصوص، سيتم تحديد الضعف الفردي للمبنى (V_S, V_F, V_L, V_E): من خلال الصيغة التالية

$$\sum_{i=1}^n P_i * \sum_{j=1}^m p_{i,j} * v_{i,j}$$

أين:

- P_i هو وزن الفئة i
- $p_{i,j}$ هو وزن العامل ضمن الفئة i
- $v_{i,j}$ هي قيمة العامل j ضمن الفئة i (أعيد تصنيفها بشكل مناسب على مقياس من 0 إلى 1)
- n هو العدد الإجمالي للفئات
- m هو إجمالي عدد العوامل ضمن كل فئة

وأخيراً، سيتم دمج نقاط الضعف الفردية لكل خطر على أساس المخاطر الخاصة بكل منها. سيسمح هذا التكامل بفهم شامل لملف الضعف العام للمبنى. يمكن لصانعي القرار استخدام النتيجة لتحديد أولويات جهود التخفيف وتخصيص الموارد بشكل فعال لتعزيز مرونة المبنى ضد المخاطر المختلفة

تعليمات إكمال الاستبيان

فيما يلي، سيتم تزويدك أولاً بوصف للفئات الفردية والعوامل ذات الصلة المحددة للمخاطر الخاصة بك. بعد ذلك، سيتم تزويدك بملخص يمكنك من خلاله تقديم حكمك وأي تعليقات و/أو اقتراحات

يوصى باتتباع الخطوات التالية لإكمال الاستبيان

1. قم أولاً بقراءة الاستبيان بأكمله، دون التفكير في تخصيص أي قيم. تعمل هذه الخطوة على الحصول على نظرة عامة على المشكلة بجميع مكوناتها
2. أعد قراءة تعريفات الفئات والعوامل بعناية
3. بحيث يكون مجموع أوزان الفئة يساوي 1، (P_i) عندها فقط يتم ربط وزن بكل فئة
4. بالعوامل الواردة في كل فئة، وفقاً للمعيار الذي يجب أن يكون مجموع الأوزان ($p_{i,j}$) بعد ذلك، نطلب منك ربط وزن داخل كل فئة مساوياً لـ 1

ملحوظة: في قسم التعليقات يجب عليك إدخال سبب اختيار قيمة الوزن، بينما في قسم الاقتراحات يجب عليك إدخال اقتراحات نهائية من أي نوع، بما في ذلك التغييرات التي تراها ضرورية (على سبيل المثال، العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار... والعوامل التي يجب إهمالها)، وكيفية تحديد العامل، الخ

ومن المهم مناقشة أي خيارات أو تعليقات، بحيث يمكن تقديم هذه المعلومات إلى مجموعة الخبراء المشاركين، الذين قد يعدلون أو يؤكدون حكمهم الأولي، في مرحلة ثانية من التحقيق

مؤشر الضعف في مجال الطاقة

الفئة 1: الخصائص النموذجية

تشمل هذه الفئة العوامل التي تميز هيكل المبنى من حيث نسبة المساحة إلى الحجم وعدد الطوابق ونسبة النوافذ إلى الجدران

(P1) فئة الوزن 1	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 2: خصائص الأداء

تشمل هذه الفئة الخصائص الإنشائية للمبنى التي لها تأثير على أداء الطاقة فيه، مثل أغطية الجدران والأرضيات، وأنواع التراكيبات، وواقبات الشمس، وغيرها

(P2) فئة الوزن 2	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة الثالثة: هندسة المصانع

تتناول الفئة التالية جميع جوانب هندسة المصانع، فيما يتعلق بأنواع المنشآت ومحطات الانبعاثات، سواء أنظمة تسخين المياه وتكييف الهواء المنزلية، بالإضافة إلى المصادر من المصادر المتجددة، وما إلى ذلك

(P3) فئة الوزن 3	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 1: الخصائص النموذجية

- نسبة السطح إلى الحجم
يشير هذا العامل بشكل أساسي إلى مدى تماسك المبنى (وبالتالي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة)

عامل الوزن 1 (P ₁₁)	
تعليقات	
اقتراحات	

- عدد الطوابق
يعني عدد الطوابق فوق سطح الأرض

عامل الوزن 2 (P ₁₂)	
تعليقات	
اقتراحات	

- نسبة النوافذ إلى الجدار
نسبة النافذة إلى الجدار هي مؤشر يحدد نسب الهواء إلى الضوء

عامل الوزن 3 (P ₁₃)	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 2: خصائص الأداء

- **التقسيم الطبقي للجدار الخارجي**
يحدد هذا العامل كيفية تكوين طبقات الجدران التي لها جانب واحد مواجه للخارج (على سبيل المثال، الهياكل (الضخمة / المعزولة بالضوء / غير المعزولة

عامل الوزن 1 (P 21)	
تعليقات	
اقتراحات	

- **التقسيم الطبقي للألواح نحو الخارج أو الغرف غير المدفأة**
يحدد هذا العامل كيفية تكوين طبقات الألواح المقابلة للمناطق الخارجية أو الغرف غير المدفأة للمبنى (على سبيل (المثال، الهياكل الضخمة / المعزولة بالضوء / غير المعزولة

عامل الوزن 2 (P 22)	
تعليقات	
اقتراحات	

- **تكسية الجدران الخارجية**
يشير هذا إلى اللون (الفتح أو الداكن) للكسوة الخارجية

عامل الوزن 3 (P 23)	
تعليقات	
اقتراحات	

- **نوع إطارات النوافذ**
يحدد هذا العامل الخصائص التقنية لإطارات النوافذ، سواء من الزجاج أو الدعامات (الإطار، الزجاج (المفرد/المزدوج، مع أو بدون عازل حراري

عامل الوزن 4 (P 24)	
تعليقات	
اقتراحات	

• **التظليل الشمسي**

ونقصد بالتظليل الشمسي هنا وجود أو عدم وجود شاشات ثابتة أو متحركة التي تحمي الجزء الداخلي من المنزل من التأثير المباشر لأشعة الشمس

عامل الوزن 5 (P 25)	
تعليقات	
اقتراحات	

الفئة 3: المنشآت

• نوع محطات الانبعاثات

، نعتي بمحطات الانبعاث نوع المحطة المستخدمة لبت الحرارة إلى البيئة (على سبيل المثال، مشعات، ملفات مروحية (... إلخ)

عامل الوزن 1 (P 31)	
تعليقات	
اقتراحات	

• نوع تنظيم النظام

يشير نوع تنظيم النظام إلى ما إذا كان يتم التحكم في النظام عن طريق منظم الحرارة أو نظام التشغيل والإيقاف أو عن طريق تنظيم المناخ.

عامل الوزن 2 (P 32)	
تعليقات	
اقتراحات	

• DHW نوع نظام إنتاج

إن طرق إنتاج الماء الساخن المنزلي بشكل أساسي هي الغلايات الكهربائية أو التي تعمل بالوقود الأحفوري والنظام الحراري الشمسي والمضخة الحرارية.

عامل الوزن 3 (P 33)	
تعليقات	
اقتراحات	

• وجود منشآت تعمل بالطاقة المتجددة

يحدد هذا العامل ما إذا كانت هناك منشآت تعمل بمصادر متجددة، وإذا كان الأمر كذلك، فما مقدار الطاقة المولدة لكل وحدة سكنية.

عامل الوزن 4 (P 34)	
تعليقات	
اقتراحات	

تعليقات	
اقتراحات	

- نوع المولد الحراري
يمكن أن يتخذ مولد الحرارة شكل غلايات (تعمل بالوقود التقليدي أو تعمل بالوقود التكتيف)

عامل الوزن 6 (P 35)	
تعليقات	
اقتراحات	

- نظام تكييف الهواء الصيفي
يشير هذا العامل، إن وجد، إلى نوع نظام تكييف الهواء الصيفي الموجود في المبنى (على سبيل المثال، منفصل لكل (...شقة، وحدة تبريد مركزية ، إلخ

عامل الوزن 7 (P 36)	
تعليقات	
اقتراحات	